

УДК 612.015.1:577.152.2:611.018.54:616-005.1-06:616-001.3-031

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359666>

Р. Д. Левчук

ВПЛИВ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ НА АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗНУ АКТИВНІСТЬ СИРОВАТКИ КРОВІ НА ТЛІ МЕХАНІЧНОЇ ТРАВМИ РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ В ДИНАМІЦІ ПЕРІОДУ РАНИХ ТА ПІЗНИХ ПРОЯВІВ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль

Authors informationЛевчук Р.Д. <https://orcid.org/0009-0007-2134-4506>

Summary. Levchuk R. D. **THE INFLUENCE OF ACUTE BLOOD LOSS ON ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVITY IN BLOOD SERUM AGAINST THE BACKGROUND OF MECHANICAL TRAUMA OF VARIOUS LOCATIONS IN THE DYNAMICS OF THE EARLY AND LATE MANIFESTATIONS OF TRAUMATIC DISEASE.** - I. *Horbachevsky Ternopil National Medical University; e-mail: levchuk@tdmu.edu.ua*. The aim of the study is to determine the influence of acute blood loss on the alanine aminotransferase activity of blood serum in conditions of traumatic brain injury (TBI), blunt abdominal trauma (BAT), and skeletal trauma (ST) in the dynamics of early and late manifestations of traumatic disease. In experiments on 316 mature male Wistar line rats under conditions of thiopental sodium anesthesia (40 mg·kg⁻¹), TBI, BAT, and ST were modeled. In separate experimental groups, rats with TBI, BAT, and ST were additionally induced to acute blood loss in the amount of 1,5 % of body weight. After 3, 7, 14, 21, and 28 days of the post-traumatic period, rats were taken out of the experiment under conditions of anesthesia by total bleeding from the heart. Alanine aminotransferase (ALT) activity was determined in blood serum. Under the influence of simulated injuries, cytolysis significantly increased, as evidenced by an increase in ALT activity. Against the background of TBI, the indicator gradually increased, reaching a maximum after 7-14 days of the post-traumatic period, and then decreased, reaching the control level. Under conditions of BAT, the indicator reached its maximum after 7 days of the post-traumatic period, then decreased and by the 28th day significantly exceeded the control level. Under conditions of ST, a two-phase increase in ALT activity in blood serum was observed – after 3 and 21 days of the post-traumatic period, followed by a decrease that did not reach the control level. At all time points of the post-traumatic period, ALT activity in blood serum prevailed in the group of rats with BAT, and after 3 and 21 days, also in the group of rats with ST. Against the background of TBI and acute blood loss, compared with rats that underwent only TBI modeling, the indicator was statistically significantly higher at all time points of the post-traumatic period, after modeling BAT and acute blood loss – after 3, 7, and 14 days, after modeling ST and acute blood loss – after 7, 14, and 28 days. Therefore, TBI, BAT and ST Modeling is accompanied by secondary liver damage with the development of cytolytic syndrome, as evidenced by an increase in ALT activity in blood serum, which is significantly higher in BAT conditions. Author concludes that acute blood loss against the background of modeled mechanical injuries of various localization is accompanied by an increase in ALT activity in blood serum, which distinguishes acute blood loss as an independent predictor of the intensification of cytolytic syndrome in conditions of injuries of various localization.

Key words: trauma, blood loss, cytolysis, alanine aminotransferase.

Реферат. Левчук Р. Д. **ВПЛИВ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ НА АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗНУ АКТИВНІСТЬ СИРОВАТКИ КРОВІ НА ТЛІ МЕХАНІЧНОЇ ТРАВМИ РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ В ДИНАМІЦІ ПЕРІОДУ РАНИХ ТА ПІЗНІХ ПРОЯВІВ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ.** Мета роботи - з'ясувати вплив гострої крововтрати на аланінамінотрансферазну (АлАТ) активність сироватки крові за умов черепно-мозкової травми (ЧМТ), тупої травми живота (ТТЖ) та скелетної травми (СКТ) в динаміці періоду раних та пізніх проявів травматичної хвороби. В експериментах на 316 статевозрілих білих щурах самців лінії Вістар в умовах тіопенталонатрієвого наркозу ($40 \text{ мг}\cdot\text{кг}^{-1}$) моделювали ЧМТ, ТТЖ і СКТ. В окремих дослідних групах у щурів з ЧМТ, ТТЖ і СКТ додатково викликали гостру крововтрату в кількості 1,5 % від маси тіла. Через 3, 7, 14, 21 і 28 діб посттравматичного періоду в умовах наркозу щурів виводили з експерименту методом тотального кровопускання з серця. У сироватці крові визначали АлАТ-активність сироватки крові. Під впливом модельованих травм суттєво посилювалися явища цитолізу, свідченням чого було зростання АлАТ-активності сироватки крові. На тлі ЧМТ показник поступово зростав із максимумом через 7-14 діб посттравматичного періоду, а далі знижувався, досягаючи рівня контролю. За умов ТТЖ показник досягав максимуму через 7 діб посттравматичного періоду, далі стихав, проте через 28 діб істотно перевищував рівень контролю. За умов СКТ відмічали двофазове підвищення АлАТ-активності сироватки крові – через 3 і 21 добу посттравматичного періоду з наступним зниженням, яке не досягало рівня контролю. У всі терміни посттравматичного періоду АлАТ-активність сироватки крові переважала у групі щурів з ТТЖ, а через 3 і 21 доби, також і у групі щурів із СКТ. На тлі ЧМТ і гострої крововтрати порівняно зі щурами, яким моделювали лише ЧМТ, показник виявився статистично вірогідно більшим у всі терміни посттравматичного періоду, після моделювання ТТЖ і гострої крововтрати – через 3, 7 та 14 діб, після моделювання СКТ і гострої крововтрати – через 7, 14 та 28 діб. Таким чином, моделювання ЧМТ, ТТЖ і СКТ супроводжується вторинним ураженням печінки з розвитком цитолітичного синдрому, свідченням чого є зростання АлАТ-активності сироватки крові, яка суттєво більша за умов ТТЖ. Автор висловлює, що - гостра крововтрата на тлі модельованих механічних травм різної локалізації супроводжується збільшенням АлАТ-активності сироватки крові, що вирізняє гостру крововтрату як незалежного предиктора посилення цитолітичного синдрому за умов травм різної локалізації.

Ключові слова: травма, крововтрата, цитоліз, аланінамінотрансфераза.

До однієї з актуальних проблем сьогодення належить травматизм. В умовах мирного часу основою причиною травм є дорожньо-транспортні пригоди, падіння з висоти, спортивна травма. Значний внесок у зростання частоти травм вносять надзвичайні ситуації природнього і техногенного характеру. Особливістю третього тисячоліття є зростання частоти військових конфліктів з появою широкого спектру вогнепальних та мінно-вибухових уражень [1, 2].

Характерною рисою сучасної травми мирного і воєнного часу є поява поєднаних і множинних травм різноманітної локалізації, ускладнених крововтратою. На сьогодні переконливо доведено, що саме неконтрольована крововтрата за умов тяжкої травми становить основну загрозу життю поранених і постраждалих в гострий період травматичної хвороби [3]. За цих умов знижується перфузія тканин та органів, що викликає порушення мікроциркуляції, веде до гіпоксії і вмикає каскад реакцій, які нашаровуються на патогенні механізми механічної травми і супроводжуються вираженими системними порушеннями у віддаленому посттравматичному періоді [4]. Саме тому виведення постраждалого з гіповолемічного шоку не гарантує його подальше виживання, що зумовлено подальшим розвитком поліорганної дисфункції [5, 6]. Все це вимагає поглибленого вивчення ролі гострої крововтрати в механізмах вторинного ураження тканин та органів, віддалених від місця безпосередньої травми.

Гіпоксія, як один із ключових механізмів механічної травми та гострої крововтрати, активізує процеси ліпідної пероксидації у тканинах та внутрішніх органах [7], що при неадекватному лікуванні викликає деградацію клітинних мембран і супроводжується розвитком синдрому цитолізу, який належить до патогномонічних ознак травматичної

хвороби і зустрічається як в експерименті, так і в клініці [7, 8, 9]. Однак у роль гострої крововтрати у формуванні синдрому цитолізу під впливом механічної травми різної локалізації вивчено недостатньо, що вимагало спеціального дослідження.

Метою роботи є з'ясування впливу гострої крововтрати на аланінамінотрансферазну (АлАТ) активність сироватки крові за умов черепно-мозкової травми (ЧМТ), тупої травми живота (ТТЖ) та скелетної травми (СКТ) в динаміці періоду ранніх та пізніх проявів травматичної хвороби.

Матеріал і методи дослідження

Для проведення експериментів з віварію Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України випадковим методом відібрали 316 статевозрілих білих щурів-самців лінії Вістар масою 200-220 г. Під тіопентало-натрієвим наркозом ($40 \text{ мг}\cdot\text{кг}^{-1}$) у дослідній групі 1 моделювали ЧМТ, у дослідній групі 2 – ТТЖ, у дослідній групі 3 – СКТ. Усі моделі були стандартизовані за летальністю в гострому періоді травматичної хвороби [10]. Для моделювання ЧМТ щурам наносили однократний дозований удар по черепу з енергією $0,375 \text{ Дж}$ [11]. Для моделювання ТТЖ щурам наносили однократний дозований удар в епігастральну ділянку з енергією $0,177 \text{ Дж}\cdot\text{см}^{-2}$ [12]. СКТ моделювали шляхом дозованого механічного удару по кожному стегну з енергією $0,637 \text{ Дж}$, який викликав закритий перелом стегнових кісток [12]. У дослідних групах 4, 5 та 6 щурам з ЧМТ, ТТЖ та СКТ додатково викликали гостру крововтрату в кількості $1,5 \%$ від маси тіла шляхом пересікання стегнової вени. Об'єм крововтрати визначали гравіметричним методом. Гемостаз забезпечували шляхом накладання лігатури.

Через 3, 7, 14, 21 та 28 діб посттравматичного періоду в умовах наркозу щурів дослідних груп виводили з експерименту методом тотального кровопускання з серця. У сироватці крові щурів, які вижили, визначали АлАТ-активність уніфікованим методом для аналізатора біохімічного Humalyzer 2000 та виражали в $\text{Од}\cdot\text{л}^{-1}$. Щурів контрольної групи тільки наркотизували і виводили з експерименту через 14 діб посттравматичного періоду.

Усі експерименти виконували з дотриманням «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», які були ухвалені Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) та узгоджені із положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986).

Статистичний аналіз цифрових результатів виконували з використанням програмного пакету STATISTICA 10.0 («StatSoft Inc.», США), серійний номер диска BXXR303F737429FA-8. Розраховували медіану (Me), нижній і верхній кuartили (LQ, UQ), які представлені в таблицях. З метою оцінки ступеня відхилення АлАТ-активності сироватки крові у травмованих щурів під впливом гострої крововтрати розраховували середнє відношення індивідуальних величин показника травмованих щурів з гострою крововтратою до середньої величини травмованих щурів без крововтрати. Вірогідність відмінностей оцінювали за непараметричним критерієм Манна-Уїтні.

Результати досліджень та їх обговорення

Дослідження показали що АлАТ-активність сироватки крові під впливом ЧМТ через 3 доби посттравматичного періоду порівняно з контролем статистично вірогідно зростала – на $21,9 \%$ ($p < 0,05$) (табл. 1). До 7 доби експерименту показник досягав максимальної величини, на $23,9 \%$ перевищив результат 3 доби і ставав на $51,0 \%$ більшим від контролю ($p < 0,05$). На такому ж рівні показник залишався через 14 діб посттравматичного періоду ($p > 0,05$). У подальшому через 21 добу показник знижувався й був на $21,3 \%$ меншим порівняно з результатом 14 доби ($p < 0,05$), проте залишався на $28,6 \%$ більшим від контролю ($p < 0,05$). До 28 доби посттравматичного періоду показник продовжував зменшуватися і досягав рівня контрольної групи ($p > 0,05$).

Після моделювання ТТЖ АлАТ-активність сироватки крові порівняно з контролем теж зростала і через 7 доби посттравматичного періоду досягала максимуму. В цей термін показник у $2,04$ рази ставав більшим від рівня контролю ($p < 0,05$) й на $26,3 \%$ перевищив результат 3 доби експерименту ($p < 0,05$). Через 14 діб посттравматичного періоду показник залишався на рівні 7 доби ($p > 0,05$) і в подальшому до 28 доби знижувався, що виявилось на $11,8 \%$ меншим, ніж через 14 діб ($p < 0,05$). В цей термі показник продовжував бути на $58,7 \%$

більшим, ніж у контрольній групі ($p < 0,05$).

Таблиця 1

АЛАТ-активність сироватки крові після моделювання черепно-мозкової травми, тупої травми живота та скелетної травми ((Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі))

Група щурів	Термін обстеження				
	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
Контроль	75,95 (62,98; 85,18)				
Група 1 ЧМТ	92,60* (90,40; 96,90)	114,7* ³ (112,6; 125,6)	124,1* ³ (122,4; 128,7)	97,70* ^{7,14} (96,20; 102,4)	85,40* ^{3,7,14,21} (60,20; 90,20)
Група 2 ТТЖ	122,8* (115,5; 128,8)	155,1* ³ (148,7; 166,0)	136,6* ³ (135,1; 141,8)	126,6* ^{7,14} (122,9; 130,2)	120,5* ^{7,14} (115,4; 132,6)
Група 3 СКТ	129,9* (120,5; 130,2)	117,8* (112,8; 120,2)	93,20* ^{3,7} (85,25; 95,15)	118,1* ¹⁴ (114,3; 123,3)	93,55* ^{3,7,21} (88,25; 98,88)
p ₁₋₂	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
p ₁₋₃	<0,05	>0,05	<0,05	<0,05	>0,05
p ₂₋₃	>0,05	<0,05	<0,05	>0,05	<0,05

Примітки:

- * – відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні ($p < 0,05$);
- ^{3,7,14,21} – відмінності стосовно результату 3, 7, 14 та 21 діб статистично вірогідні ($p < 0,05$).
- p₁₋₂ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 2;
- p₁₋₃ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 3;
- p₂₋₃ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 2 і 3.

На тлі СКТ АЛАТ-активність сироватки крові вже через 3 доби посттравматичного періоду порівняно з контролем зростала і досягала максимальної величини – на 71,0 % ($p < 0,05$). Далі показник змінювався хвилеподібно з періодом зниження через 14 діб експерименту (на 28,2 % порівняно з результатом 3 доби, $p < 0,05$), повторного зростання через 21 добу (на 26,7 % порівняно з результатом 14 доби, $p < 0,05$ та на 55,5 % порівняно з контролем, $p < 0,05$) та наступного зниження – через 28 діб (на 28,8 % порівняно з результатом 21 доби, $p < 0,05$), що виявилось на 23,2 % більшим від контролю ($p < 0,05$).

Порівняння дослідних груп показало, що через 3 доби посттравматичного періоду АЛАТ-активність сироватки крові виявилася суттєво більшою у дослідних групах 2 і 3 порівняно з дослідною групою 1 (відповідно на 32,6 %, $p_{1-2} < 0,05$ та на 40,3 %, $p_{1-3} < 0,05$). Аналогічну закономірність відмічали й через 21 добу посттравматичного періоду. В інші терміни посттравматичного періоду показник суттєво переважав у дослідній групі 2 порівняно з дослідними групами 1 і 3: через 7 діб – відповідно на 35,2 %, $p_{1-2} < 0,05$ та на 31,7 %, $p_{2-3} < 0,05$; через 14 діб – відповідно на 10,1 %, $p_{1-2} < 0,05$ та на 46,6 %, $p_{2-3} < 0,05$; через 28 діб – відповідно на 41,1 %, $p_{1-2} < 0,05$ та на 28,8 %, $p_{2-3} < 0,05$.

Під впливом гострої крововтрати амплітуда порушень АЛАТ-активності сироватки крові на тлі механічних травм різної локалізації була більшою (табл. 2). В усі терміни посттравматичного періоду показник був статистично вірогідно більшим від контролю. В динаміці АЛАТ-активність сироватки крові поступово зростала і досягала максимуму через 14 діб посттравматичного періоду: на тлі гострої крововтрати і ЧМТ – на 93,9 % ($p < 0,05$), на тлі гострої крововтрати і ТТЖ – у 2,40 рази ($p < 0,05$), на тлі гострої крововтрати і СКТ – у 2,11 рази ($p < 0,05$). Через 21 добу посттравматичного періоду показник знижувався, що було статистично значущим порівняно з результатом 14 доби: на тлі гострої крововтрати і ЧМТ – на 22,1 % ($p < 0,05$), на тлі гострої крововтрати і ТТЖ – на 24,8 % ($p < 0,05$), на тлі гострої крововтрати і СКТ – на 20,2 % ($p < 0,05$). На такому ж рівні показник залишався через 28 діб посттравматичного періоду ($p > 0,05$). В цей термін на тлі гострої крововтрати і ЧМТ був більшим від контролю 39,4 % ($p < 0,05$), на тлі гострої крововтрати і ТТЖ – на 69,6 % ($p < 0,05$), на тлі гострої крововтрати і СКТ – на 54,3 % ($p < 0,05$).

Вплив гострої крововтрати на аланінамінотрансферазну активність сироватки крові після моделювання черепно-мозкової травми, тупої травми живота та скелетної травми ((Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі))

Група щурів	Термін обстеження				
	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
Інтактні	75,95 (62,98; 85,18)				
Група 4 ЧМТ + крововтрата	119,7*# (114,4; 126,8)	133,8*# (130,4; 138,4)	147,3*# (137,8; 152,5)	114,7*# (110,4; 118,1)	105,9*# (99,00; 113,7)
Група 5 ТТЖ + крововтрата	142,5*# (130,7; 156,2)	175,2*# (172,0; 177,5)	182,1*# (169,2; 190,0)	137,0* (130,5; 141,4)	128,8* (121,9; 131,9)
Група 6 СКТ + крововтрата	136,9* (130,0; 140,7)	139,5*# (137,6; 141,0)	160,4*# (157,0; 167,0)	128,0* (121,5; 131,2)	117,2*# (109,0; 119,2)
p ₄₋₅	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
p ₄₋₆	<0,05	>0,05	<0,05	<0,05	>0,05
p ₅₋₆	>0,05	<0,05	<0,05	>0,05	<0,05

Примітки:

- * – відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні ($p < 0,05$);
- # – відмінності стосовно травмованих щурів без гострої крововтрати статистично вірогідні ($p < 0,05$);
- p₄₋₅ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 4 і 5;
- p₄₋₆ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 4 і 6;
- p₅₋₆ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 5 і 6.

Порівняння дослідних груп показало, що через 3 і 21 доби посттравматичного періоду АлАТ-активність сироватки крові була статистично більшою у дослідних групах 5 і 6 порівняно з дослідною групою 4: через 3 доби – відповідно на 19,0 %, $p_{4-5} < 0,05$ та на 14,4 %, $p_{4-6} < 0,05$; через 21 добу – відповідно на 19,4 %, $p_{4-5} < 0,05$ та на 11,6 %, $p_{4-6} < 0,05$. В інші терміни посттравматичного періоду показник виявився суттєво більшим у дослідній групі 5 порівняно з дослідними групами 4 і 6: через 7 діб – відповідно на 30,9 % $p_{4-5} < 0,05$ та на 25,6 %, $p_{5-6} < 0,05$; через 14 діб – відповідно на 23,6 % $p_{4-5} < 0,05$ та на 13,5 %, $p_{5-6} < 0,05$; через 28 діб – відповідно на 21,6 % $p_{4-5} < 0,05$ та на 9,88 %, $p_{5-6} < 0,05$.

Порівняння із дослідними групами травмованих щурів без гострої крововтрати показало, що на тлі ЧМТ і гострої крововтрати АлАТ-активність сироватки крові у всі терміни посттравматичного періоду виявилася статистично вірогідно більшою, порівняно із щурами з ЧМТ без гострої крововтрати: через 3 доби – на 29,3 %, через 7 діб – на 16,6 %, через 14 діб – на 18,7 %, через 21 добу – на 17,4 %, через 28 діб – на 24,0 % ($p < 0,05$). Аналогічно більшим виявився показник і у щурів з ТТЖ і гострою крововтратою, проте результат був статистично значущим лише через 3, 7 та 14 діб посттравматичного періоду: відповідно на 16,0, 13,0 та 33,3 % ($p < 0,05$). Водночас на тлі СКТ і гострої крововтрати показник статистично вірогідно перевищував щурів із аналогічною травмою без крововтрати через 7, 14 та 28 діб посттравматичного періоду: відповідно на 18,4, 72,1 та 25,3 % ($p < 0,05$).

Аналіз середнього відношення індивідуальних величин АлАТ-активності сироватки крові щурів із ЧМТ, ТТЖ та СКТ, ускладнених гострою крововтратою в обсязі 1,5 % від маси тіла, до середньої величини травмованих щурів без крововтрати (табл. 3) показав, що через 3 доби посттравматичного періоду показник виявився суттєво більшим у групі щурів з ЧМТ порівняно із групою, в якій моделювали СКТ (на 22,8 %, $p_2 < 0,05$). Аналогічно в цій групі показник виявився істотно більшим і через 21 добу ($p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$). Водночас через 7 діб посттравматичного періоду показник виявився суттєво більшим у групі щурів з СКТ порівняно зі щурами з ТТЖ ($p_3 < 0,05$), через 14 діб – порівняно зі щурами з ЧМТ і ТТЖ ($p_2 < 0,05$, $p_3 < 0,05$). Через 28 діб посттравматичного періоду показник суттєво переважав у дослідних групах щурів з ЧМТ і СКТ, порівняно зі щурами з ТТЖ (відповідно на 15,9 %, $p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$).

$p_1 < 0,05$ та на 16,8 %, $p_3 < 0,05$).

Таблиця 3

Динаміка середнього відношення індивідуальних величин аланінамінотрансферазної активності сироватки крові щурів із ЧМТ, ТТЖ та СКТ, ускладнених гострою крововтратою в обсязі 1,5 % від маси тіла, до середньої величини травмованих щурів без крововтрати ((Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі))

Група щурів	Термін обстеження				
	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
ЧМТ + гостра крововтрата	1,29 (1,24; 1,37)	1,17 (1,14; 1,21)	1,19 (1,11; 1,23)	1,17 (1,13; 1,21)	1,24 (1,16; 1,33)
ТТЖ + гостра крововтрата	1,16 (1,06; 1,27)	1,13 (1,11; 1,14)	1,33 (1,24; 1,39)	1,08 (1,03; 1,12)	1,07 (1,01; 1,09)
СКТ + гостра крововтрата	1,05 (1,00; 1,08)	1,18 (1,17; 1,20)	2,11 (2,07; 2,20)	1,08 (1,03; 1,11)	1,25 (1,17; 1,27)
p_1	$>0,05$	$>0,05$	$<0,05$	$<0,05$	$<0,05$
p_2	$<0,05$	$>0,05$	$<0,05$	$<0,05$	$>0,05$
p_3	$>0,05$	$<0,05$	$<0,05$	$>0,05$	$<0,05$

Примітки:

1. p_1 – вірогідність відмінностей між групами щурів з ЧМТ і ТТЖ;
2. p_2 – вірогідність відмінностей між групами щурів з ЧМТ і СКТ;
3. p_3 – вірогідність відмінностей між групами щурів з ТТЖ і СКТ.

Отримані результати свідчать про те, що під впливом модельованих травм, незалежно від локалізації, суттєво посилюються явища цитолізу, свідченням чого є зростання АлАТ-активності сироватки крові, що відносить синдром цитолізу належить до стабільних маркерів травматичної хвороби [13].

Водночас амплітудно-часові характеристики зростання АлАТ-активності сироватки крові залежать від місця нанесення травми. Так, на тлі ЧМТ показник поступово зростає із максимумом через 7-14 діб посттравматичного періоду, а далі знижується, досягаючи рівня контролю. Така реакція, як свідчать дані окремих авторів [14], є характерною рисою ЧМТ і зумовлена вторинним ураженням головного мозку, яке виникає внаслідок посттравматичного набряку, гіпоксії, посиленого утворення активних форм кисню та надмірного утворення прозапальних медіаторів [13]. Разом з тим, до 28 доби АлАТ-активність сироватки крові нормалізується. Отриманий результат вказує на те, що сукупність виявлених порушень знаходиться в межах гомеостатичного регулювання. Враховуючи той факт, що основним джерелом АлАТ є печінка, можна припустити, що модельована травма супроводжується не тільки ушкодженням мозку, але й вторинними системними порушеннями з ураженням внутрішніх органів, зокрема печінки. Подібні порушення з боку печінки на тлі ЧМТ описані й іншими авторами [15]. Вторинне ураження внутрішніх органів автори пов'язують зі збільшенням проникності гематоенцефалічного бар'єру та надходженням з ураженого мозку у кровотік аномальних продуктів метаболізму, цитокінів та інших ендотоксинів.

За умов ТТЖ АлАТ-активність сироватки крові досягає максимуму через 7 діб посттравматичного періоду, а далі стихає й до 28 доби істотно перевищує рівень контролю. Подібна реакція зумовлена безпосереднім механічним впливом травмувального чинника на органи черевної порожнини, який активізує виділення молекул, пов'язаних з пошкодженням, стимулює імунну систему з виділенням прозапальних цитокінів, викликає гіпоксію з посиленням процесів ліпідної пероксидації і, як наслідок, зумовлює збільшення проникності клітинних мембран з надходженням у кровотік цитоплазматичних ферментів. Характерною рисою вторинного ураження кишків за умов ТТЖ є розвиток ентеральної дисфункції з посиленням надходженням бактеріальних ендотоксинів у систему ворітної вени [16]. Все це чинить додатковий «удар» по печінці, сприяючи порушенню цілісності клітинних мембран та посиленню синдрому цитолізу.

За умов СКТ відмічають двофазове підвищення АлАТ-активності сироватки крові – через 3 і 21 добу посттравматичного періоду з наступним зниженням, яке не досягає рівня контролю. Можна припустити, що СКТ внаслідок пошкодження кісток і м'яких тканин в гострий період травматичної хвороби супроводжується посиленням симпатикоадреналової системи, яке обмежує кровоток насамперед в органах черевної порожнини і вмикає каскад вільнорадикальних реакцій, що сприяють їх вторинному ураженню із збільшенням проникності цитоплазматичних мембран. Максимум таких реакцій, як показали наші експерименти, настає через 3 доби посттравматичного періоду з наступною компенсацією через 14 діб посттравматичного періоду. Феномен повторного ураження за умов СКТ, який відмічають через 21 добу посттравматичного періоду, очевидно, зумовлений додатковим вивільненням молекул, пов'язаних з пошкодженням, посиленням утворенням прозапальних медіаторів та активних форм кисню з активізацією процесів ліпідної пероксидації та збільшенням проникності клітинних мембран [17]. Деякі автори пов'язують цей феномен із завершенням формування імунної відповіді на антигенну стимуляцію, викликану травмою та зумовлені нею вторинні ураження внутрішніх органів, що відображає складні процеси компенсації і адаптації організму в умовах травматичної хвороби [18].

Порівняння дослідних груп показало, що у всі терміни посттравматичного періоду АлАТ-активність сироватки крові переважала у групі щурів з ТТЖ, а через 3 і 21 доби, також і у групі щурів із СКТ. Отже, механічний удар по черевній порожнині внаслідок безпосереднього ураження внутрішніх органів, зумовлює і більше посилення цитолітичного синдрому. Отриманий результат додатково свідчить про вагомий роль шлунково-кишкового тракту в розвитку пізніх ускладнень за умов травми [19, 20].

Додаткова крововтрата на тлі механічної травми різної локалізації викликає поглиблення явищ цитолізу. Так, на тлі ЧМТ і гострої крововтрати порівняно зі щурами, яким моделювали лише ЧМТ, АлАТ-активність сироватки крові виявилася статистично вірогідно більшою у всі терміни посттравматичного періоду. Після моделювання ТТЖ і гострої крововтрати показник суттєво перевищує групу щурів з самою ТТЖ через 3, 7 та 14 діб посттравматичного періоду, після моделювання СКТ і гострої крововтрати – відповідно через 7, 14 та 28 діб посттравматичного періоду. Отже, гостра крововтрата є визначальним чинником поглиблення цитолітичного синдрому в посттравматичному періоді, особливо за умов ЧМТ, що, ймовірно, зумовлено посиленням гіпоксії з утворенням активних форм кисню та активізацією процесів ліпідної пероксидації в мозку, що на тлі гіперперфузії внутрішніх органів та збільшення проникності гематоенцефалічного бар'єру синергічно поглиблює системну мембранопатію, сприяє збільшенню проникності клітинних мембран та накопиченню цитоплазматичних ензимів та інших ендотоксинів у сироватці крові [8]. В динаміці показник у всіх дослідних групах поступово зростає до 14 доби експерименту, а далі до 28 доби знижується, не досягаючи рівня контролю, нівелюючи фазові коливання, які мали місце за умов нанесення СКТ. Знову ж на тлі ТТЖ і гострої крововтрати АлАТ-активність сироватки крові у більшості термінів посттравматичного періоду виявилася суттєво більшою, ніж в інших дослідних групах. Все це доводить ключову роль ТТЖ у посиленні процесів цитолізу, зокрема гепатоцитів.

Разом з тим, ступінь зростання АлАТ-активності сироватки крові, на що вказує середнє відношення індивідуальних величин активності цього ензиму в сироватці крові щурів із ЧМТ, ТТЖ та СКТ, ускладнених гострою крововтратою, до середньої величини травмованих щурів без крововтрати, через 3, 21 та 28 діб посттравматичного періоду переважає у групі щурів з ЧМТ і гострою крововтратою, через 7, 14 та 28 діб – у групі щурів із СКТ і гострою крововтратою.

Отримані результати свідчать про те, що гостра крововтрата є незалежним предиктором посилення цитолітичного синдрому за умов травм різної локалізації. Наведені експериментальні дані мають вагомий значення для клініки, оскільки націлюють на необхідність оцінки ступеня крововтрати при травмі будь-якої локалізації для оцінки тяжкості цитолітичного синдрому й вирізняють ТТЖ, як ключового чинника ураження печінки.

Висновки

1. Моделювання ЧМТ, ТТЖ і СКТ супроводжується ураженням печінки з розвитком

цитолітичного синдрому, свідченням чого є зростання АлАТ-активності сироватки крові. В динаміці за умов ЧМТ і ТТЖ показник досягає максимуму через 7 діб посттравматичного періоду з наступним зниженням до 28 доби експерименту, яке лише за умов ЧМТ досягає контролю. За умов СКТ показник змінюється фазово із періодами зростання через 3 та 21 доби експерименту і через 28 діб залишається вищим від контролю. В усі терміни посттравматичного періоду показник суттєво більший за умов ТТЖ.

2. Моделювання гострої крововтрати на тлі травм різної локалізації супроводжується посиленням цитолітичного синдрому зі збільшенням АлАТ-активності сироватки крові, яка статистично вірогідно більша порівняно зі щурами з ізольованою ЧМТ у всі терміни посттравматичного періоду, ТТЖ – через 3, 7 та 14 діб, СКТ – через 7, 14 та 28 діб експерименту, що вирізняє гостру крововтрату як незалежного предиктора посилення цитолітичного синдрому за умов травм різної локалізації.

3. Перспективами подальших досліджень вважаємо дослідження динаміки синдрому цитолізу у взаємозв'язку з іншими маркерами травматичної хвороби за умов травми різної локалізації та оцінка ефективності засобів системної корекції.

References/Література:

1. Гур'єв С. О., Нацевич Р. О., Василов В. В. Клінічна стандартизована оцінка тяжкості пошкодження внаслідок ДТП на догоспітальному і ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги в умовах притрасової лікарні. *Вісник морфології*. 2017. Т. 23, № 1. С. 135–139. URL: <https://morphology-journal.com/index.php/journal/article/view/35>.

2. Гайда І. М., Бадюк М. І., Сушко Ю. І. Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України. *Патологія*. 2018. Т. 15, № 1. С. 73–76. DOI: <https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.1.129329>.

3. Крїштафор Д. А., Клігуненко О. М. Динаміка маркерів шокового стану при травматичній крововтраті залежно від типу її поповнення. *Медичні перспективи*. 2017. Т. 22, № 4. С. 68–73. DOI: <https://doi.org/10.26641/2307-0404.2017.4.117672>.

4. Cannon J. W. Hemorrhagic Shock. *The New England Journal of Medicine*. 2018. Vol. 378. № 4. 3. 370–379. DOI: <https://doi.org/10.1056/NEJMr1705649>.

5. Пискливець Т. І., Шульгай А. Г. Функціональні та метаболічні порушення печінки за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою різного ступеня, та їх корекція. *Вісник морської медицини*. 2023. № 3. С. 181–190. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10053121>

6. Пискливець Т. І., Шульгай А. Г. Функціональні й метаболічні порушення нирок за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою різного ступеня тяжкості, та ефективність 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату в корекції виявлених порушень. *Медична та клінічна хімія*. 2023. Т. 25. № 3 (97). С. 43–54. DOI: <https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2023.i3.14130>.

7. Динаміка антиоксидантно-прооксидантного балансу при травмі органів черевної порожнини на фоні гіповолемічного шоку та реперфузії кінцівки в експерименті / В. О. Крилюк, В. К. Гродецький, І. В. Кузьмінський та ін. *The Unity of Science*. 2019. № 1. Р. 149–152. URL: <http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14872>.

8. Михайлюк І. А., Гудима А. А., Михайлюк В. М. Динаміка показників цитолізу в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання. *Вісник наукових досліджень*. 2015. № 1. С. 120–122. DOI: <https://doi.org/10.11603/2415-8798.2015.1.4602>.

9. Зачепа О. А. Динаміка показників цитолізу за умов поєднаної травми живота і грудної клітки в період ранніх проявів травматичної хвороби та їх корекція тіотриазоліном. *Вісник морської медицини*. 2019. № 4. С. 58–65.

10. Левчук Р. Д. Порівняльний вплив гострої крововтрати на перебіг черепно-мозкової, скелетної та тупої травми живота. *Здобутки клінічної та експериментальної медицини* : матеріали підсумкової LXVII наук.-практ. конференції, 13-14 червня 2024 р., м. Тернопіль. Тернопіль : Укрмедкнига, 2024. С. 83–84. URL: <https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/17965> (дата звернення 01.11.2025).

11. Impact of cranioskeletal trauma on the development of endogenous intoxication

syndrome in rats of different ages / N. V. Izhytska, Y. I. Sushko, A. A. Hudyma et al. *Wiadomości Lekarskie*. 2024. Vol. 77, no. 8. P. 1603–1610. DOI: <https://doi.org/10.36740/wlek202408110>.

12. Особливості функціонального стану печінки за умов краніоскелетної травми, поєднаної з тупою травмою живота / Т. Ю. Угляр, М. І. Бадюк, А. А. Гудима та ін. *Світ медицини та біології*. 2023. № 1. С. 238–242. DOI: <https://doi.org/10.26724/2079-8334-2023-1-83-238-242>.

13. Зяблицев С. В., Єльський В. М. Синдроми травматичної хвороби при черепно-мозковій травмі : монографія. Краматорськ : Каштан, 2020. 264 с.

14. Сікіринська Д. Вплив краніоскелетної травми на інтенсивність ліпідної пероксидації та антиоксидантний захист у мозку в різностійких до гіпоксії щурів в ранній період травматичної хвороби. *Матеріали XXII міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених*, 23–25 квітня 2018 р., м. Тернопіль. Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. С. 272.

15. Михайлюк І. А., Михайлюк В. М. Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання у період ранніх проявів травматичної хвороби. *Медична хімія*. 2015. Т, 17, № 1. С. 42–45. DOI: 10.11603/1681-2557.2015.v17.i1.4075.

16. Gut mycobiome dysbiosis after sepsis and trauma / G. Park, J. A. Munley, L. S. Kelly et al. *Critical Care*. 2024. Vol. 28, no. 1. P. 18. DOI: 10.1186/s13054-023-04780-4.

17. The systemic immune response to trauma: an overview of pathophysiology and treatment / J. M. Lord, M. J. Midwinter, Y. F. Chen et al. *The Lancet*. 2014. Vol. 384, no. 9952. P. 1455–1465. DOI: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(14\)60687-5](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(14)60687-5).

18. Козак Д. Антиоксидантно-прооксидантний баланс внутрішніх органів і цитокіновий статус у динаміці політравми в експерименті. *Journal of Education, Health and Sport*. 2015. Vol. 5, № 8. P. 507–520. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32162>.

19. Relja B., Land W. G. Damage-associated molecular patterns in trauma. *European Journal of Trauma and Emergency Surgery*. 2019. Vol. 46, no. 4. P. 751–775. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00068-019-01235-w>.

20. Activated Drp1-mediated mitochondrial ROS influence the gut microbiome and intestinal barrier after hemorrhagic shock / C. Duan, Kuang, X. Xiang et al. *Aging*. 2020. Vol. 12, no. 2. P. 1397–1416. DOI: <https://doi.org/10.18632/aging.102690>.

References:

1. Guryev S, Natsevych R, Vasilov V. Standard clinical assessment of injury severity due to the traffic accidents at the pre-hospital and early hospital stages of medical care in conditions of a roadside hospital. *Reports of Morphology*. 2017 [cited Nov. 16, 2025];23(1):135-9. Available from: <https://morphology-journal.com/index.php/journal/article/view/35>. (in Ukrainian)

2. Gaida IM, Badyuk MI, Sushko YI. Peculiarities of structure and current of modern combat trauma among servicemen of the Armed Forces of Ukraine. *Pathologia*. 2018;15(1):73-6. DOI: 10.14739/2310-1237.2018.1.129329. (in Ukrainian)

3. Krishtafor DA, Klygunenko OM. The dynamics of markers of a shock state in traumatic blood loss depending on fluid resuscitation type. *Medicni Perspektivi*. 2017;22(4):68-73. DOI: 10.26641/2307-0404.2017.4.117672. (in Ukrainian)

4. Cannon JW. Hemorrhagic Shock. *N Engl J Med*. 2018 Jan 25;378(4):370-9. DOI: 10.1056/NEJMra1705649.

5. Pysklivets TI, Shulhai AG. Functional and metabolic disorders of the liver in case of skeletal trauma complicated by acute blood loss of varying degrees and their correction. *Journal of Marine Medicine*. 2023;(3):181–90. DOI: 10.5281/zenodo.10053121. (in Ukrainian)

6. Pysklyvets TI, Shulhai AH. Functional and metabolic kidney disorders under conditions of skeletal trauma complicated by acute blood loss of various severity degrees and effectiveness of 2-ethyl-6-methyl-3-hydro-xypyridine succinate in the correction of identified disorders. *Medical and Clinical Chemistry*. 2023;(3):43-54. DOI: 10.11603/mcch.2410-681X.2023.i3.14130. (in Ukrainian)

7. Krylyuk VO, Grodetskyi VK, Kuzminskyi IV, et al. Antioxidant-prooxidant balance in abdominal injury, hypovolemic shock and reperfusion syndrome of the limbs in experiment. *The Unity of Science*. 2019 [cited Nov. 16, 2025];(1):149–52. Available from:

<http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14872>. (in Ukrainian)

8. Mykhailiuk IA, Hudyma AA, Mykhailiuk VM. Dynamics of cytolysis indicators in the early period of traumatic disease after skeletal, craniocerebral trauma and their combination. *Bulletin of Scientific Research*. 2015;(1):120-2. DOI: 10.11603/2415-8798.2015.1.4602. (in Ukrainian)

9. Zacheпа O. A. Dynamics of cytolysis indicators in conditions of combined abdominal and thoracic trauma in the period of early manifestations of traumatic disease and their correction by thiotriazolin. *Journal of Marine Medicine*. 2019;(4): 58-65. DOI: 10.5281/zenodo.3606836. (in Ukrainian)

10. Levchuk RD. Comparative impact of acute blood loss on the course of craniocerebral, skeletal and blunt abdominal trauma. In: *Achievements of clinical and experimental medicine [Internet]; 13-14 April 2024; Ternopil*. Ternopil: Ukrmedknyga; 2024 [cited Nov. 16, 2025]. pp. 83-4. Available from: <https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/17965>. (in Ukrainian)

11. Impact of cranioskeletal trauma on the development of endogenous intoxication syndrome in rats of different ages / N. V. Izhytska, Y. I. Sushko, A. A. Hudyma et al. *Wiadomości Lekarskie*. 2024. Vol. 77, no. 8. P. 1603–1610. DOI: <https://doi.org/10.36740/wlek202408110>.

12. Uhlyar TY, Badiuk MI, Hudyma AA, et al. Features of the liver's functional state under conditions of cranio-skeletal injury combined with blunt abdominal trauma. *World of Medicine and Biology*. 2023;19(83):238. DOI: 10.26724/2079-8334-2023-1-83-238-242. (in Ukrainian)

13. Zyablitsev SV, Yelsky VM. Traumatic disease syndromes in traumatic brain injury. Kramatorsk: Kashtan; 2020. 264 p. (in Ukrainian)

14. Sikiryńska D. The effect of cranioskeletal trauma on the intensity of lipid peroxidation and antioxidant protection in the brain in rats with varying resistance to hypoxia in the early period of traumatic disease. In: *Materials of the XXII International Medical Congress of Students and Young Scientists; April 23-25, 2018; Ternopil*. Ternopil: Ukrmedknyga; 2018. p. 272. (in Ukrainian)

15. Mykhailiuk IA, Mykhailiuk BM. Antioxidant-prooxidant balance in liver tissue in the dynamics of skeletal, cranio-cerebral injuries and their combination in the period of early manifestations of traumatic disease. *Medical Chemistry*. 2015;17(1): 42-5. DOI: 10.11603/1681-2557.2015.v17.i1.4075. (in Ukrainian)

16. Park G, Munley JA, Kelly LS, et al. Gut mycobiome dysbiosis after sepsis and trauma. *Crit Care*. 2024;28(1):18. DOI: 10.1186/s13054-023-04780-4.

17. Lord JM, Midwinter MJ, Chen YF, et al. The systemic immune response to trauma: an overview of pathophysiology and treatment. *Lancet*. 2014;384(9952):1455-65. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60687-5.

18. Kozak D. Antioxidant-prooxidant balance of the internal organs and cytokine status in the experiment polytrauma. *Journal of Education, Health and Sport*. 2015;5(8):507-520. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32162>. (in Ukrainian)

19. Relja B, Land WG. Damage-associated molecular patterns in trauma. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2020 Aug;46(4):751-775. DOI: 10.1007/s00068-019-01235-w. (in Ukrainian)

20. Duan C, Kuang L, Xiang X, Zhang J, Zhu Y, Wu Y, Yan Q, Liu L, Li T. Activated Drp1-mediated mitochondrial ROS influence the gut microbiome and intestinal barrier after hemorrhagic shock. *Aging (Albany NY)*. 2020;12(2):1397-1416. DOI: 10.18632/aging.102690.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Робота є одноосібною

Фінансування/ Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних/ Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка/ Acknowledgments

Автор висловлює подяку за сприяння написанню роботи колективу кафедри екстреної та симуляційної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Конфлікт інтересів/ Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Використання ШІ/Use of AI. Автор заперечує використання штучного інтелекту при написанні статті.

Робота надійшла в редакцію 14.10.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616/61-008/64-06^616/381-002]-092/9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359708>

М. А. Саєнсус, А. І. Гоженко

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПОРУШЕННЯ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ У ЩУРІВ З КАЛОВИМ ПЕРИТОНІТОМ

Міжнародний гуманітарний університет. м. Одеса

Author's Information

Гоженко А. І. / Gozhenko AI: ORCID ID 0000-0001-7413-4173

Summary. Saensus M. A., Gozhenko A. I. **EXPERIMENTAL STUDY OF DISORDERS OF GLOMEROUS FILTRATION IN RATS WITH FACIAL PERITONITIS.**

- *International Humanitarian University, Odessa; e-mail: prof.gozhenko@gmail.com.* In experiments on rats with faecal peritonitis, the functional state of the kidneys was studied after 48 hours. It was shown that under conditions of induced water diuresis (5% of body weight) in rats, compared with healthy ones, signs of kidney pathology are detected - diuresis decreases, excretion of protein, sodium and potassium increases, and at the same time a decrease in GFR was registered. Under conditions of salt loading (5% of body weight of 3% sodium chloride solution), an increase in GFR was shown both in healthy animals and in peritonitis. This allows us to assume that a positive sodium balance increases the level of GFR in healthy animals and prevents a decrease in GFR in peritonitis. It was concluded that the decrease in GFR and the development of ARF in fecal peritonitis depends on the state of sodium homeostasis, which is a justification for the prevention and treatment of renal disorders in peritonitis by correcting sodium balance.

Key words: acute kidney injury, acute renal failure, urinary syndrome, glomerular filtration rate.

Реферат. Саєнсус М. А., Гоженко А. І. **ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПОРУШЕННЯ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ У ЩУРІВ З КАЛОВИМ ПЕРИТОНІТОМ.**

В експериментах на щурах з каловим перитонітом вивчили функціональний стан нирок через 48 годин. Показано, що в умовах індукованого водного діурезу (5% від маси тіла) у щурів у порівнянні із здоровимивиявляються ознаки патології нирок – зменшується діурез, збільшується екскреція білка, натрію та калію, одночасно зареєстровано зменшення ШКФ. В умовах сольового навантаження (5% від маси тіла 3 % розчину хлориду натрію) показано зростання ШКФ як у здорових, так і при перитоніті. Це дозволяє вважати, що позитивний баланс натрію підвищує рівень ШКФ у здорових тварин та запобігає зменшенню ШКФ при перитоніті. Зроблено висновок, що зниження ШКФ та розвиток ГНН при каловому перитоніті залежить від стану натрієвого гомеостазу,